

УДК 615.81

DOI 10.5281/zenodo.15120712

Научная статья

ИЗУЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ЭКЗОСКЕЛЕТОВ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ

STUDYING THE USE OF VARIOUS TYPES OF EXOSKELETONS IN MODERN MEDICINE

ШАЛАГИН КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ,

Липецкий государственный технический университет.

АГАПОВА ЮЛИЯ РЕФАТОВНА,

кандидат медицинских наук, доцент,

Липецкий государственный технический университет.

ШАРАПОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ,

кандидат физико-математических наук, доцент,

Липецкий государственный технический университет.

SHALAGIN KIRILL SERGEEVICH,

Lipetsk State Technical University.

AGAPOVA YULIA REFATOVNA,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

Lipetsk Technical University.

SHARAPOV SERGEY IVANOVICH,

Candidate of Physics and Mathematics, Associate Professor,

Lipetsk State Technical University.

Статья посвящена исследованию эволюции применения экзоскелетов в медицине. Рассмотрены отдельные аналоги – от простейших автоматических приборов до современных многофункциональных аналогов. Акцент сделан на описании принципов действия экзоскелетов: активные и пассивные, со способностью замещать утраченные человеком функции и предназначенные для тренировок и развития навыков. Вспомогательные активные аналоги оснащены электродвигателями и аккумуляторами. Фиксируются преимущественно в зоне нижних конечностей и обеспечивают самостоятельное вставание, передвижение по ровной поверхности и лестнице. Экзоскелеты для тренинга на фоне параличей и сенсорных дефицитов оснащены биодатчиками, регулируемыми через компьютерную систему работу силовых приводов сбалансированного экзоскелета с учетом воздействия гравитации и необходимых показателей интенсивности нагрузки. По размерам и способу использования описаны портативные и стационарные экзоскелеты. В качестве примеров рассмотрены Lokomat, EchoAtlet и тренажер для детей и подростков Bambini.

The article is devoted to the study of the evolution of the use of exoskeletons in medicine. Individual analogues are considered, from the simplest automatic devices to modern multifunctional analogues. The focus is on describing the principles of exoskeletons: active and passive, with the ability to replace functions lost by humans and designed for training and skill development. Auxiliary active analogues are equipped with electric motors and batteries. They are fixed mainly in the area of the lower extremities and provide independent standing, movement on a flat surface and stairs. Exoskeletons for training against the back-

ground of paralysis and sensory deficits are equipped with biosensors that regulate the operation of the power drives of a balanced exosuit through a computer system, taking into account the effects of gravity and the necessary load intensity indicators. Portable and stationary exoskeletons are described by size and method of use. The examples are the Lokomoat, ExoAtlet, and Bambini simulator for children and teenagers.

Ключевые слова: медицинский экзоскелет, реабилитация, заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания нервной системы, тренажер.

Key words: medical exoskeleton, rehabilitation, diseases of the musculoskeletal system, diseases of the nervous system, simulator.

Актуальность. Физические трудности, связанные со старением организма и последствиями травм, значительно ограничивают возможности и независимость человека. В век высоких технологий, искусственного интеллекта и сидячей работы малоподвижный образ жизни и хроническая усталость приводят к тому, что банальное передвижение подчас становится трудным и энергетически высокочувствительным. Плюс существует ряд профессий, в которых тяжелые физические нагрузки неизбежны. Повседневной работой людей данного класса профессий являются подъем тяжестей, перенос тары, а также спасательные операции, шахтовые и строительные работы, монтажи, использование тяжелых инструментов. Не смотря на широкое использование роботов, автоматизации и механизации, многие задачи все еще выполняются работниками вручную.

Отдельная задача государственного уровня – оказание комплексной помощи людям, оказавшимся в беде из-за проблем со здоровьем. Так, ежегодно в России травмы спинного мозга и позвоночника приводят к тяжелой степени инвалидности (1 и 2 группа) более 6,5 тысяч человек, что сочетается с параличами и нарушением ходьбы. С учетом, что большинство из этих людей трудоспособного возраста – проблема приобретает большое социально-экономическое значение. Для социализации этих пациентов, улучшения качества их жизни в послеоперационном периоде требуется сложная высоко затратная программа реабилитации [11, с. 7]. Девиз «ходьба тренируется только в ходьбе» упоминается в многочисленных исследованиях.

Научно-технический прогресс и инновационная медицина вносят свой вклад в методики реабилитации пациентов. Особенно актуальны и востребованы роботизированные реабилитационные комплексы, сочетающие раннюю вертикализацию с двигательной активностью [1, с. 714; 4, с. 17; 5, с. 42]. Экзоскелеты (от греческого «Экзо» – внешний, наружный и «скелетто», – скелет) – внешнее каркасное устройство для восполнения утраченных функций, увеличения мышечной силы человека и увеличения амплитуды движений за счет подвижных приводящих элементов.

Цель: изучить различные типы медицинских экзоскелетов, показания к их применению и принципы использования.

Первые экзоскелеты были разработаны и смонтированы еще в середине двадцатого века сразу в нескольких странах. Их функция заключалась в кратном увеличении результатов применяемых человеком усилий (например, при поднятии и переносе тяжестей) и для этого они были оснащены моторами и аккумуляторами. Примером является костюм компании General Electric (США) – **Hardiman**, разработанный в 60-е годы [12, с. 1].

Экзоскелеты делятся по принципу действия на активные и пассивные, а по предназначению: для военных, медицинские, для поднятия тяжестей (на складах, в авиации, на железнодорожном транспорте, в строительстве и коммунальном хозяйстве) [3, с. 149].

Рис. 1. Экзоскелет Hardiman

Медицинские экзоскелеты, в свою очередь, подразделяются на портативные со вспомогательной функцией (замещают утраченную функцию) и стационарные экзоскелеты, при помощи которых осуществляется лечебный тренинг пациентов с нарушенными функциями в рамках программ реабилитации для полного или частичного восстановления возможностей. Их применяют после травм или операций, а также для поддержания мобильности у людей с ограниченными физическими возможностями. Экзоскелеты помогают пациентам восстановить способность ходить, поднимать предметы и выполнять другие повседневные задачи.

Принцип работы.

Прототипами современных экзоскелетов для ходьбы были сербский (институт Михайло Пупина) и американские (университет Висконсин-Мэдисон) аналоги. И лишь в начале 21 века начался серийный выпуск экзоскелетов **Lokomat** (рис. 2), при помощи которого восстанавливали способность передвигаться. Тренажер используется в клиниках всего мира [6, с. 20].

Рис. 2. Экзоскелет Lokomat

В результате тренировок в экзоскелете прорабатываются несколько важных направлений реабилитации: вертикализация, локомоторная тренировка, обучение ходьбе, восстановление функций нижних конечностей, укрепление позвоночника, кардиотренировка и др. Нейропластичность лежит в основе лечебного эффекта – восстанавливаются и укрепляются нервные связи конечностей и головного мозга, что обеспечивается многократным повторением действий по образцу движений здорового человека. Алгоритм работы с экзоскелетом стандартный и заключается в фиксации на теле экзоскелета, подсоединении многочисленных биодатчиков и установке через компьютер беспроводной связи с регулиацией тренировки посредством блока управления. Датчики считывают биопотенциалы с мышц и передают в компьютер, последний преобразует сигналы в команды для силовых приводов экзоскелета. Компьютер проводит статистическую обработку результатов тренировок и ведет персональный мониторинг достижений каждого пациента. Вес экзоскелета не ощущается пациентом, т.к. умело сбалансирован в пределах оборудования.

В случаях параличей нижних конечностей экзоскелеты при помощи жестких конструкций, двигателей на аккумуляторах и их креплений к телу обеспечивают пациентам самостоятельное вставание, нахождение в вертикальном положении и передвижение (даже по ступеням). При этом в зонах бедренных и коленных суставов расположены два электродвигателя, а пульт управления регулирует активацию шагов, темп движения либо остановка. Типичным представителем являются экзоскелеты **ExoAtlet** (рис. 3), спроектированные и адаптированные к программам реабилитации в НИИ механики МГУ им. М.В. Ломоносова [4, с. 18; 6, с. 20; 8, с. 1].

Рис. 3. Медицинский экзоскелет ExoAtlet

Они заявлены как экзоскелеты для реабилитации пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и нервной системы в нижней части тела. Имеют вес около 20 кг. Исследование их эффективности и безопасности проведено на базе отделения медицинской реабилитации Пироговского Центра. Изучали синхронизированное применение медицинского изделия ExoAtlet и функциональной электростимуляции в комплексной реабилитации больных с последствиями травмы спинного мозга. Тестировали в сравнении два реабилитацион-

ных комплекса, включающих лечебную гимнастику, циклическую механотерапию и занятия на разных тренажерах – в одном случае это был экзоскелет ExoAtlet в комбинации с функциональной электростимуляцией (ФЭС). В другой группе занятия проводились на роботизированном комплексе Lokomat. В обоих случаях удалось достичь повышения толерантности к физическим нагрузкам, уменьшения энергозатрат в вертикальном направлении при ходьбе, увеличения амплитуды угловых перемещений в суставах нижних конечностей. Пациенты лучше управляли мышцами дорсальной поверхности спины после тренировок. Никаких осложнений (нарушения ритма сердца и других) выявлено не было, а занятия двух групп были сопоставимы по эффективности и безопасности [4, с. 21].

Перспективы технологии экзоскелета ExoAtlet разработчики видят в расширении спектра заболеваний, при которых он будет применен и синхронизации с миостимуляцией [10, с. 230]. Так, разработан и успешно применяется в г. Москва первый в мире детский экзоскелет с синхронизированной миостимуляцией **ExoAtlet Bambini** – уникальная разработка, предназначенная для социальной адаптации и медицинской реабилитации детей и подростков с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и нервной системы [7, с. 105; 9, с. 103; 13, с. 1].

Рис. 4. Экзоскелет для детей и подростков ExoAtlet Bambini

Этот экзоскелет дополнен уникальной функцией – ходьба приставными шагами, что особенно актуально в реабилитации детей с ДЦП. Кроме того, дополнительная опция – наличие отдельного привода на перекал стопы, что позволяет ставить ногу на пятку, а затем плавно перекалывать на носок стопы. Как результат – увеличение скорости ходьбы с более симметричным шагом, сниженной спастичностью мышц и ремоделированием фаз ходьбы [9, с. 109, 14, с. 1].

В детской практике активно используются и другие экзоскелеты: например, экзоскелет кисти руки для восстановления двигательной активности на фоне ДЦП [2, с. 34].

Резюмируя вышесказанное, приходим к выводу, что в настоящий период в медицине активно используются как пассивные замещающие экзоскелеты, так и тренировочные актив-

ные аналоги. Их сфера применения расширяется, ведутся многочисленные научные исследования по применению экзоскелетов при различных заболеваниях, используется сочетание с параллельной миостимуляцией и другими методиками.

Разработка и применение подобных роботизированных комплексов в виде экзоскелета в настоящий период является одним из приоритетных направлений развития медицинской реабилитации в развитых странах. Экзоскелет значимо расширяет спектр возможностей пациента – позволяет не только самостоятельно садиться и вставать, ходить, подниматься и спускаться по лестнице, но и опосредовано профилактировать остеопроз, вторичные осложнения гиподинамии, нивелировать боли и спазмы, повышать мышечный тонус, увеличивать толерантность к нагрузкам. И хотя из-за относительно высокой рыночной цены, сложности технологии изготовления, малой изученности экзоскелеты пока недостаточно распространены, в недалеком будущем благодаря государственной поддержке программ реабилитации пациентов следует ожидать их более широкого применения, что непременно отразится на эффективности и сроках восстановительного лечения, даст экономический эффект мероприятий по восстановлению работоспособности граждан.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бечин А.А., Цинис А.В. Тренировочный экзоскелет как новый способ физической подготовки // Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StadNet». 2021. № 7. С. 714-718.
2. Реабилитация детей с детским церебральным параличом с помощью экзоскелета кисти, управляемого интерфейсом «мозг-компьютер» / П.Д. Бобров [и др.] // Вестник ВГМУ. 2020. № 4. С.34-41.
3. Шитова Е.С., Малахова И.С. и соавт. Современные методы исследования безопасности и физиологической эффективности применения промышленных экзоскелетов / А.М. Герегей [и др.] // Анализ риска здоровью. 2020. № 3. С.148-157.
4. Даминов В.Д., Ткаченко П.В. Экзоскелеты в медицине: мировой опыт и клиническая практика Пироговского Центра // Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова. 2017. №4-2. С. 17-21.
5. Эффективность применения экзоскелета ExoAtlet для восстановления функции ходьбы у больных рассеянным склерозом / С.В. Котов [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. Спецвыпуски. 2017. № 117(10-2). С. 41-47.
6. Клочков А.С., Теленков А.А., Черникова Л.А. Влияние тренировок на системе «Lokomat» на выраженность двигательных нарушений у пациентов, перенесших инсульт // Анналы клинической и экспериментальной неврологии. 2011. Т. 5. № 3. С. 20-25.
7. Марусич И.И., Власенко С.В., Османов Э.А. Клинико-физиологическое обоснование применения экзоскелета «ЭКЗОАТЛЕТ» при ходьбе для больных с детским церебральным параличом // Вестник физиотерапии и курортологии. 2023. № 1. С.105.
8. Медицинский экзоскелет ExoAtlet. URL: <https://atlantmedical.ru/product/189>.
9. Шевцов А.В., Петров А.А., Яхин Д.Х. Опыт разработки пассивного экзоскелета для реабилитации нижних конечностей у детей с ДЦП / Л.Н. Петрова [и др.] // Человек. Спорт. Медицина. 2019. Т. 19. № S2. С. 103-109.
10. Петрушанская К.А., Котов С.В. и соавт. Клинико-биомеханическое обоснование применения экзоскелета «ЭкзоАтлет» при ходьбе больных с последствиями ишемического инсульта / Е.В. Письменная [и др.] // Российский журнал биомеханики. 2019. Т. 23. № 2. С. 204-230.
11. Характеристика контингента инвалидов с травматической болезнью спинного мозга. Проблемы активности и участия в повседневной жизни / О.И. Хохлова [и др.] // Социальные аспекты здоровья населения 2024. № 70(5). С. 7.
12. Ralph Mosher G E. Hardiman – первый в мире экзоскелет из 60-х годов прошлого века 1965-71. URL: <https://habr.com/ru/amp/publications/394801>.
13. Exoatlet bambini. URL: <https://exoatlet.ru/bambini/?ysclid=m7u7zmxh88543500850>.

Поступила в редакцию: 14.03.2025
Принята в печать: 16.04.2025

© Шалагин К.С., Агапова Ю.Р.,
Шарапов С.И., 2025.